

АЙБСИЗЛИК ПРЕЗУМПЦИЯСИДАН КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН ОҚИБАТЛАР

Юлчиев Баҳодиржон Собирович

Курамбаев Тохир Хосинбаевич

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8049951>

Айбсизлик презумпцияси тамойилининг моҳияти шундан иборатки, агар айб ишончли тарзда аниқланмаса, гумон қилинувчи ёки айбланувчи айбсиз деб топилиши, шу билан бирга унга етказилган барча зарарнинг ўрни қопланиши лозим. Бундан ташқари, айблов ҳукми қонуний кучга киргунга қадар иш бўйича ҳақиқатни аниқлаш, ҳуқуқ ва эркинликларни ҳимоя қилишнинг процессуал кафолатларидан тўлиқ фойдаланилиши лозим.

Зеро, айбсизлик презумпциясининг аҳамияти, аввало, ишда ҳақиқатни топишнинг шарт эканлигидадир. Айнан у ҳақиқатнинг ошкор этилишини рағбатлантиради, чунки унда гумон қилинувчининг, айбланувчининг айби исботланиши кераклиги ва бунга эришилгунга қадар ҳеч ким айбдор деб топилмаслиги зарурий талаб сифатида ифодаланган. Бундай талабни жинойт процессида гумон қилинувчи ва айбланувчининг аҳволини енгиллаштиришга бўлган либерал интилиш билан изоҳлаб бўлмайди. Унинг асосий мақсади ишни тергов қилаётган шахснинг фикри ва фаолиятини масалани ҳар томонлама кўриб чиқишга, унинг барча фаразий қарорларини тўлиқ ҳал қилишга ундашдир.

Аксарият процессуалист олимлар айбсизлик презумпциясидан келиб чиқадиган оқибатларни ажратиб кўрсатишади. Бу масалани ҳар томонлама тушуниш учун, аввало, “оқибат” сўзининг маъносига мурожаат қилишимиз керак.

Ушбу сўз тушунчасининг таърифи бўйича бир нечта фикрлар мавжуд. Жумладан, С.И. Ожегов ва Т.Ф. Ефремова “оқибат” сўзининг маъносини бирор нарсадан келиб чиқадиган, юзага келадиган нарса, бирор нарсанинг натижаси, хулосаси; муайян қоидаларга мувофиқ бир ёки бир нечта фикрлардан келиб чиққан ҳукм; хулоса сифатида белгилайди. [1] [2]

Д.Н. Ушаковнинг таъкидлашича, оқибат - бу бирор нарсадан келиб чиқадиган хулоса кўринишидаги вазият, ҳолатдир.

Ушбу сўзнинг маъносини белгилашда баъзи фарқлар бўлса-да, олимлар оқибат бирор нарсанинг хулосаси эканлигига рози бўлишади.

Шундай қилиб, айбсизлик презумпциясининг оқибатлари ушбу концепциянинг моҳиятидан келиб чиқадиган қоидалардир.

Айбсизлик презумпциясининг оқибатлари унинг концепциясига киритилмаганига эътибор қаратиш лозим. Бироқ, Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ва Жинойт-процессуал қонунчилигида мустаҳкамланган сўзларга асосланиб айтиш мумкинки, оқибат, бизнинг фикримизча, айбсизлик презумпцияси тамойилининг бир қисмидир. Процессуалист олимларнинг фикрларини таҳлил қилганда, (М.С.Строгович, А.М.Ларин, А.П. Гуляева, В.А. Морквин, Ф.Г. Шахкелдов [3]), уларнинг аксарияти айбсизлик презумпцияси тушунчасига таъриф беришда, шунингдек, айтиш пайтда тегишли нормаларда айбсизлик презумпцияси бўйича мустаҳкамлаб қўйилган оқибатларнинг бирортасини ҳам унинг ичига киритишмаганлигини кўриш мумкин.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикасининг янги Конституциясининг 28-моддаси 2 ва 3 қисмида иккита оқибат мустаҳкамланган, яъни айнан:

- гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчидан ўзининг айбсизлигини исботлаши шарт эмас;
- айбдорликка оид барча шубҳалар, агар уларни бартараф этиш имкониятлари тугаган бўлса, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки маҳкумнинг фойдасига ҳал қилинади. Шу билан бирга, Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа суди Конвенциянинг 6-моддаси 2-бандига биноан ишларни кўриб чиқишда бой тажриба тўплаган бўлиб, унга 1988 йилда Барбер, Мессегует ва Хабардони суд қилиш пайтида айбланувчининг айбсизлик презумпциясининг функциялари ва ўзига хос хусусиятларини санаб ўтишга имкон берди:

1. Суд аъзолари ўз вазифаларини бажаришда айбланувчининг ўзи айбланаётган жиноятни содир этган деган бирламчи фикрдан чиқиб келмасликлари керак.
2. Исботлаш юки айбловчининг зиммасига тушади.
3. Ҳар қандай шубҳа айбланувчи фойдасига талқин қилиниши керак.
4. Айбланувчи ўз ҳимоясига тўғри тайёргарлик кўриши ва уни тақдим эта олиши учун айбланувчини унга қарши иш қўзғатилганлиги тўғрисида хабардор қилиши керак.
5. Айблов томони ҳам уни айблаш учун етарли далиллар келтириши керак.
6. Айбланувчига ҳам ҳимоя, ҳам айблов учун гувоҳларни тенг тинглаш имконияти берилиши керак. [4]

Шуни таъкидлаш керакки, Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа суди юқоридаги оқибатлар рўйхатини тўлиқ деб ҳисобламайди ва ўз фаолияти натижасида уни айбсизлик презумпцияси тўғрисидаги қонидани изоҳлаш орқали кенгайтиради. Хусусан, “Мохов иши” бўйича Страсбург суди аризачининг важларини асосли деб топиб, қонунда белгиланган тартибда айбланувчининг айби исботланмагунча мансабдор шахсларнинг фикр билдиришига йўл қўйиб бўлмаслигини таъкидлади. Бундан ташқари, суд “суд ёки мансабдор шахс, ҳатто расмий қарор бўлмаса ҳам, айбланувчини айбдор деб билишига ишора қиладиган ҳар қандай далилни айбсизлик презумпциясининг бузилиши деб ҳисоблайди. Кимдир фақат жиноят содир этганликда гумон қилинаётгани ҳақидаги баёнот билан... ушбу жиноят айнан шу шахс томонидан содир этилганлиги ҳақидаги аниқ баёнот ўртасидаги туб фарқни кўрсатиш керак”, — дейди Европа суди. Мохов иши бўйича эса, терговчининг сўзлари «кўринишидан, унинг айби қонуний асосга олинмагунча, аризачи қотил эканлиги ҳақида жамоатчилик фикрини шакллантиришга олиб келган. Шунга кўра... аризачига нисбатан айбсизлик презумпцияси тамойили бузилган”. Шундай қилиб, Европа судининг қарорига кўра, Россия Федерацияси собиқ ички ишлар ходими фойдасига мамлакатнинг федерал бюджетидан 6 минг евро товон пули тўланган. [5]

Шундай қилиб, Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа суди айбсизлик презумпцияси тамойилидан келиб чиқадиган оқибатлар рўйхатини аниқлади. Бир томондан, ушбу рўйхат маҳаллий ишлаб чиқариш билан солиштирилганда бироз қисқартирилган, бу ерда оқибатлар акс эттирилмаган:

- 1) айблов томонининг гумон қилинувчи ёки айбланувчини ҳимоя қилиш учун илгари сурилган далилларни рад этиш мажбурияти тўғрисида;
- 2) айблов ҳукми тахминларга асосланиши мумкин эмаслиги.

Айбсизлик презумпциясидан келиб чиқадиган миллий қонунчиликда ва Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа судининг ҳукмларида мустақкамланган юқорида қайд этилган оқибатларга қўшимча равишда, процессуалчи олимлар ўзларининг хулосалари таснифларини тақдим этадилар.

Жумладан, К.Ф. Гуценко айбсизлик презумпцияси оқибатларининг кенгайтирилган рўйхатини қуйидагича кўрсатади:

- 1) ҳеч бир айбсиз шахс жиноий жавобгарликка тортилмаслиги ва ҳукм қилинмаслиги керак;
- 2) ҳеч ким қонунда назарда тутилган асослар ва тартибдан бошқача тарзда айбланувчи сифатида жалб қилиниши мумкин эмас;
- 3) ҳар бир жиноят ишида аниқланиши лозим бўлган ҳолатларга айбланувчини ҳам айбловчи, ҳам оқловчи, унинг жазосини енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатлар, шунингдек, жиноий жавобгарлик ва жазодан озод қилишга олиб келиши мумкин бўлган ҳолатлар ҳам бўлиши керак;
- 4) айбланувчининг айбини исботлаш мажбурияти уни айбловчи томонида, ишни кўраётган судда эса - давлат ёки хусусий айбловчида бўлади;
- 5) айбланувчи ўзининг айбсизлигини исботлаши шарт эмас. Суд, прокурор, терговчи, суриштирувчи орган ва суриштирувчи исботлаш юкини айбланувчи зиммасига юклашга ҳақли эмас;
- 6) айбланувчининг ва ишда иштирок этаётган бошқа шахсларнинг кўрсатувларини зўравонлик, таҳдид ва бошқа қонунга хилоф чоралар билан қўлга киритиш тақиқланади;
- 7) айбланувчи томонидан ўз айбини тан олиши айблов ҳукми учун асос сифатида тан олиниши мумкин бўлади фақат ишда мавжуд бўлган далилларнинг жами билан тасдиқланган тақдирда;
- 8) айбланувчи, агар суд муҳокамаси жараёнида унинг жиноят содир этишдаги айби исботланган бўлса, айбдор деб топилиши мумкин;
- 9) жиноят-процессуал қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда бартараф этилиши мумкин бўлмаган ҳар қандай шубҳа айбланувчи фойдасига талқин қилиниши керак. [6]

В.И. Радченко, айбсизлик презумпцияси тамойилини тартибга солувчи қоидаларга асосланиб, бошқа таснифни таклиф қилади:

- 1) гумон қилинувчи, айбланувчи (судланувчи) ўзининг айбсизлигини исботлашга мажбур эмас; айбловни исботлаш ва гумон қилинувчи ҳамда айбланувчини ҳимоя қилиш учун келтирилган далилларни рад этиш вазифаси айбловчига юкланади; жиноий таъқибни амалга оширишда прокурор, терговчи ва суриштирувчи жиноят белгилари аниқланган ҳар бир ҳолатда жиноят содир этилганлигини таъкидлаш, жиноят содир этишда айбдор шахс ёки шахсларни фош қилиш учун Россия Федерацияси Жиноят-процессуал кодексида назарда тутилган чораларни кўрадилар.

- 2) айбдорлик ҳақидаги бартараф этилмайдиган шубҳалар айбланувчи ва судланувчининг фойдасига талқин этилади

(Россия Федерацияси Конституциясининг 49-моддаси 3-қисми). Ишда тўпланган далиллар асосида ҳал қилиниши мумкин бўлмаган шубҳалар деб фақат Россия Федерацияси Жиноят-процессуал кодексида назарда тутилган далилларни

тўплашнинг барча воситалари ва усуллари аллақачон ишлатиб бўлинган ҳолдаги шубҳалар тан олинади;

3) иш бўйича иш юритишни амалга оширувчи давлат органлари, суд муҳокамасида эса суд ишнинг ҳолатларини ҳар томонлама, тўлиқ ва холисона текширишга мажбурдир; суд исботлаш юкини судланувчига юклашга ҳақли эмас; далилларни суд томонидан бевосита текшириш суднинг судланувчининг, жабрланувчининг, гувоҳларнинг, экспертнинг кўрсатмаларини эшитиш, баённомалар ва бошқа хужжатларни ўқиб чиқиш, далилларни текшириш бўйича бошқа тергов ҳаракатларини амалга ошириш мажбуриятини билдиради (Россия Федерацияси Жиноят-процессуал кодексининг 240-моддаси);

4) айбланувчи томонидан ўз айбини тан олиши айблов ҳукми учун асос сифатида қабул қилиниши мумкин, агар тан олиш ишда мавжуд бўлган далилларнинг жами билан тасдиқланган бўлса (Россия Федерацияси Жиноят-процессуал кодексининг 77-моддаси 2-қисми);

5) қонун айблов ҳукмининг тахминлар асосида қабул қилиниши мумкин эмаслигини белгилайди (Россия Федерацияси Жиноят-процессуал кодексининг 14-моддаси 4-қисми); фақат суд муҳокамасида судланувчининг айби суд томонидан текширилган ишончли далилларнинг етарли тўплами билан тасдиқланган тақдирдагина ҳал қилиниши мумкин (Россия Федерацияси Жиноят-процессуал кодексининг 302-моддаси 4-қисми). [7]

Айбсизлик презумпциясидан келиб чиқадиган оқибатларнинг ўзига хос рўйхати Ф.Г. Шахкелдов томонидан таклиф қилинган бўлиб, бунда гумон қилинувчининг айбсизлик презумпциясининг оқибатлари аниқ ажратиб кўрсатади:

а) суриштир органи, суриштирувчи, прокурор, терговчининг гумон қилинувчининг айбдорлиги борасида олдиндан хато фикрда бўлмайди;

б) унинг жиноятга алоқадорлигини (айбини) исботлаш айблов зиммасига юкланади. Гумон қилинувчи ўзининг айбсизлигини исботлаши шарт эмас. Гумон қилинувчининг жим туришини унинг айбига иқроор бўлиш сифатида қабул қилиб бўлмайди;

в) гумон қилинувчининг жиноятга алоқадорлиги ҳақидаги шубҳалар, агар гумон қилинувчининг ушбу мақомда бўлган даврда бартараф этилмаслиги аниқланган бўлса, унинг фойдасига талқин қилиниши мумкин;

г) жиноятга алоқадорлигини тан олиш учун гумон қилинувчига нисбатан қийноқлар қўллашга йўл қўйилмайди;

д) гумон қилинувчини ҳали далил мақомига эга бўлмаган маълумотлар асосида қамоққа олишга йўл қўйилмайди;

е) гумон қилинувчига ўзини ҳимоя қилиш учун реал имконият яратиш, шу жумладан ҳимоячи ёрдамида;

ж) гумон қилинувчини ғайриинсоний шароитларда сақлашга йўл қўйилмайди.

Таклиф этилаётган тасниф жуда асосли ва мантиқий ҳисобланади, бироқ қандайдир сабабларга кўра у фақат гумон қилинувчига нисбатан келтирилган. Бизнингча, юқоридаги қоидалар нафақат гумон қилинувчига, балки айбланувчи, судланувчи ҳамда маҳкумга ҳам тегишли бўлиши лозим.

Айбсизлик презумпциясидан келиб чиқадиган оқибатлар рўйхатига қайтсак, шуни таъкидлаш жоизки, Ф.Г. Шахкелдовнинг таъкидлашича, гумон қилинувчининг жим

туриши унинг айбига иқдор бўлганлигини англамайди. Гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг кўрсатув беришдан бош тортиши унинг айбдорлигини тасдиқловчи далил сифатида хизмат қила олмайди ва судланувчига жазо тури ва миқдорини тайинлашда унинг шахсини салбий тавсифловчи далил сифатида ҳисобга олинмайди. Кўриниб турибдики, бу оқибат айбсизлик презумпциясидан жуда муҳим хулоса бўлиб хизмат қилади ва уни оммалаштириш лозим бўлади. [8]

Шундай қилиб, гумон қилинувчи ёки айбланувчини унинг айбсизлигини исботлашда иштирок этишдан четлаштириш ҳеч қандай ҳолатда унинг айбига иқдор бўлиш сифатида қаралмаслиги керак.

References:

1. Гаррис Р. Школа адвокатуры: Пер. с англ. - Тула: Автограф, 2001. - С. 223.;
2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992. // Сайт Словарь Ожегова [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.ozhegov.org>;
3. Гуляев А.П. Социально-политический аспект презумпции невиновности // Советское государство и право. - 1988. №4. - С. 35.;
4. Судебное решение по делу Барбера, Мессеп и Хабардо против Испании от 6 декабря 1988 года. .Series A. N,146. P. 33. Para. 77. Цит по: Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская Конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика., 1998. - С. 234;
5. Дело Мохов (Mokhov) против Российской Федерации [Текст]: Жалоба № 28245/04 /Европейский Суд по правам человека. Первая секция //Бюллетень Европейского Суда по правам человека. - 2010 - № 8 - С 54 -61.;
6. Уголовный процесс. Учебник для студентов юридических вузов и факультетов (под ред. К.Ф. Гупенко). - Изд-во «Зерцало», 2005 г.;
7. Уголовный процесс: Учебник для вузов, (под общ. ред. В.И. Радченко) 2-е изд., перераб. и доп. - «Юридический Дом «Юстицинформ», 2006.;
8. Шахкелдов Ф.Г. Указ.соч. Б. 16-17.